

KISHI MEKTEP JASINDAǴI BALALARDÍN EMOTSIONAL OZGESHELIKLARI

Shayxımanova Shaxnoza Joldasbay qızı

Nukus Innovatsion Institutı

Pedagogika hám psixologiya kafedrası assistent oqıtıwshısı

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15079473>

Annotatsiya. Usı maqalada kishi mektep jasındaǵı balalardıń emotsional ózgeshelikleri, sezimleri, ruwxıy tetiklik keypiyatı, olardıń psixologiyalıq ózgeshelikleri, bilim, tájiriye, kónlikpeleri, sabaqqa qızıǵıwshılıqları tuwrısında sóz etiledi.

Tayanısh sózler: Kishi mektep jası, processler, qaweterleniw, qorqıw, emotsiya, agressiya, qızıǵıwshılıq, isenim, maslasıw.

Gárezsiz Ózbekstanımızdıń keleshegi hár tárepleme barkamal awladı tarbiyalawǵa baylanıslı. Sonıń ushında Ózbekstan Respublikası Joqarı Keńesiniń IX-sessiyasında tálim-tárbiya dizimin túpten ózgerettiriw, onı zaman talaplari dárejesine kóteriw tiykarǵı maqset qılıp alındı. Mine usınday aktual máseleni ámelge asırıwda ózbek xalqınıń milliy-aǵartıwshılıq qadiryatların úyreniw hám barkamal awladı tarbiyalaw ushın paydalanıw júdá áhmiyetli orın iyeleydi. Sebebi barkamal awladı qalıplestirmey turıp, jámiyetti házirgi dáwir talabı dárejesinde rawajlandırıp bolmaydı. Búgingi künde kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardıǵa tálim-tárbiya beriw processin úyreniw olardıń psixologiyalıq jaǵdayların, qızıǵıwshılıqların esapqa alıw, olardaǵı maslasıw processin úyreniw, qaweterleniw jaǵdayların joq qılıw hám oqıwshılar emotsiyaların tuwrı tarbiyalaw tálim xızmetinde joqarı nátiyjelilikke erisiw kepilligin keltirip shıǵaradı. Usınıń nátiyjesinde oqıwshılardıń biliw processlerin xızmetindegi áhmiyetin aytıp ótken halda tálim processinde psixikalıq ózgesheliklerdi, qaweterleniw jaǵdayların itibarǵa alıw zárúr. Sebebi psixologiyalıq jaǵdayda waqıya, hádiyselerdi analiz sintez qılıw hám oqıwshılardaǵı sezimlik jaǵdaylar biliw processindegi iskerlikti ámelge asırıwda oqıwshılardı tálimge tayarlaw úlken tásir kórsetedi.

Kishi mektep dáwiri 6—7 jastan 9—10 jasqa shekem dawam etedi. Onıń psixikası bilim alıwǵa jetetuǵın dárejede rawajlanadı. Kishi mektep jasındaǵı balanıń zárúrli qásiyetlerinen biri, sol jaǵdayda ayrıqsha mútajliklerdiń bar ekenligi bolıp tabıladı. Bul mútajlikler óz mánisine kóre tek arnawlı bir bilim, kónlikpe hám ilmiy tájiriyelerdi iyelewge qaratılmay, bálki oqıwshılıq qálewın sawlelendiriwden de ibarat esaplanadı.

Kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardıń sezimleri óziniń bir qansha turaqlılıǵı, oylanǵanlıǵı menen mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sezimlerinden ajralıp

turadı, bul sezimler birqansha tınısh ótedi, birqansha tereń hám kúshli boladı. Kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardıń ulıwma emocional tonusında quwanışlılıq, ruwxıy tetiklik keypiyatları ústinlik etedi. Sabaqta hám dem alıs waqtındaǵı oynınlarda olar quwanışlı hám tetik bolıp esaplanadı. Bunday jaǵday bolsa kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardıń emocional turmısında norma bolıp esaplanadı.

7 - 11 jastaǵı balalar ózleriniń individual ózgesheliklerin ańlap baslaydı. Balanıń ózin-ózi ańlawı da tez rawajlanıp, bekkemlenip baradı. Bul dáwirde balalar ózleriniń atlarına jáne de kóbirek áhmiyet bere baslaydı hám olardıń atları teńlesleri hám átirapındaǵılar tárepinen unamlı qabıl etiliwine háreket etedi. Balanıń óziniń sırtqı kórinisine hám dene dúzilisine beretuǵın bahası da ózin-ózi ańlawda júdá úlken áhmiyetke iye. Kishi mektep dáwiriniń aqırına kelip balalar, ásirese, qızlar ózleriniń bet dúzilislerine ayrıqsha itibar bere baslaydı. Kishi mektep jasındaǵı oqıwshınıń oqıw xızmeti procesinde ózindegi minez-qulqı hám xızmeti ózi tárepinen muwapıqlastırıp qábleti rawajlanadı, óz jumısın ózi shólkemlestiriwge hám bilim alıw procesine bolǵan qızıǵıwshılıǵınıń orınlanıwına járdem beredi.

Adam sırtqı ortalıqtaǵı hár túrli nárselerdi hám hádiyelerdi persepciya etkende, hesh qashan bul nárselerge pútkilley biypárwa bolmaydı. Adamnıń sáwleleniw procesi bárqulla aktiv xarakterge iye. Kórsetiw procesi tómendegilerdi óz ishine aladı:

a) shaxstıń mıtájlikti qanaatlandırıp imkaniyatına iye ekenligin;

b) qanaatlandırıp járdem beretuǵın yamasa qarsılıq kórsetetuǵın obyektlerge subyekt sıpatında qatnasıwı;

v) onı háreketlendiriwshi bilimge umtılıwshı qatnaslar hám t.b.

Emociya - shaxstıń haqıyqatlıqqa óz múnásibetin seziwinen kelip shıǵatuǵın, onıń zárúrlikleri hám qızıǵıwshılıqları menen baylanıslı bolǵan jaǵımlı yamasa jaǵımsız kechirmeler. Keltirilgen táriyplerden kórinedi, sezim túsiniǵı emotsiyaǵa qaraganda keńirek túsiniq bolıp, shaxstıń kúndelikli turmısı, turmıs tárizindegi barlıq táreplerin qamtıp aladı.

Sezimler óziniń júzege keliwi kózqarasınan insannıń talapları, qızıǵıwshılıqları hám umtılısları menen baylanıslı boladı. Máselen, insannıń organikalıq mıtájliklerin qanaatlandırıp menen baylanıslı bolǵan sezimler adamda lázzetleniw, qanaatlanıw sezimin payda etedi. Organikalıq sezimlerdi qanaatlandıra almaw, insannıń ruwxın tómendetiw, keypiyatın buzıp, azap shegiw, sabırsızlıq sezimine sebep boladı.

Kishi mektep jasındaǵı balalardıń emocional turmısı bilimlendiriw hám tárbiyanıń tásiiri astında bir qansha keńeyedi. Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń sezimlerinden parıqlı túrde kishi mektep dáwirinde sezimlerdiń baǵdarlanıwında úlken

differentiya júzege keledi. Bul jasta joqarı sezimlerdiń barlıq túrleri rawajlanıwdı baslaydı. Kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardıń sezimleri olardıń iskerliginde kórinedi hám rawajlanadı. Kishi mektep jasındaǵı oqıwshılar ózleriniń hár bir xızmet nátiyjelerine baha bere aladı. Bahalaw adamda qanaatlanıwshılıq hám qanaatlanbawshılıq sezimlerin júzege keltiriwi múmkin, bul sezimler balanı jaqsı oqıwǵa ruwxlandıradı. Geyde tómen baha alıw arqalı júzege kelgen unamsız sezimler tereńlesip, oqıtıwshınıń nadırıs reakciyası hám úlkenlerdiń turaqlı eskertiw hám kretikalar aqibetinde balanıń xarakter qásiyetine aylanıp qalıwı múmkin. Baslawısh klass oqıwshılarınıń jumısları ushın unamlı baha alıwına járdem beriwshi tiykarǵı sezimlerden biri intellektual sezimler bolıp tabıladı. Adamnıń aqlıy iskerligi menen baylanıslı bolǵan sezimler intellektual sezimler dep ataladı. Biliwge qızıǵıwshılıq, tańlanıw hám tań qalıw sezimleri, isenim, isenimsizlik hám gúmanlanıw sezimleri intellektual sezimler qatarına kiredi.

Kishi mektep jasındaǵı balalarda intellektual hám ádep-ikramlılıq sezimleri, joldaslıq, doslıq sezimleri úlken orın iyeley baslaydı. Watansúyiwshilik, hújdanlı minnet hám sol sıyaqlı sezimler payda boladı hám ósedi. Ádep-ikramlılıq sezimlerin rawajlandırıwǵa jámáátlik jumıslar, oqıw mazmunı, túrli jámiyetlik shólkemler hám sózsiz oqıtıwshınıń jeke úlgisi tásir kórsetedi.

Kishi mektep jasındaǵı oqıwshılarda hayran qalıw sezimi kúshli bolıp, túsindirilip atırǵan jańa material, izertlenip atırǵan faktlerdiń sebeplerin tabıwda qıyınshılıqqa túsip qalǵanda, bul faktlerdi usı waqıtqa shekem belgili bolǵan hádiyseler toparına kirgize almaǵanda hám usı sıyaqlı jaǵdaylarda balada tań qalıw sezimi payda boladı. Bul sezim de kishi mektep jasındaǵı oqıwshılardıń biliw iskerligin jáne de kúsheytiwge qaratıwshı kúshli qural.

Juwmaqlaw ornında sonı aytıw múmkin, oqıw jılınıń basında oqıwshılar ózleriniń qızıǵıwshılıqların "unaydı," "jaqsı kóremen" sıyaqlı ulıwma motivler 1-klass oqıwshılarınıń oqıw xızmetindegi tabısları múnásibeti menen olardıń bul xızmeti mazmunı oqıwǵa qanshelli qızıǵıwshańlıǵında sáwlelenedi. Oqıw jılınıń aqırında balalar ózleri ushın jańa bolǵan xızmet túrleri - konstruktorlıq, miynet túrleri menen qızıǵa baslaydı. Kishi mektep jasındaǵı balalarda intellektual hám ádep-ikramlılıq sezimleri, joldaslıq, doslıq sezimleri úlken orın iyeley baslaydı. Watansúyiwshilik, hújdanlı minnet hám sol sıyaqlı sezimler payda boladı hám ósedi. Ádep-ikramlılıq sezimlerin rawajlandırıwǵa jámáátlik jumıslar, oqıw mazmunı, túrli jámiyetlik shólkemler hám sózsiz oqıtıwshınıń jeke úlgisi tásir kórsetedi. Qıstıń basında mine usı muǵallım shaxsı kishi mektep jasındaǵı oqıwshınıń júdá kóp ádep-ikramlılıq sezimleriniń rawajlanıwın belgileydi. Dáslepki waqıtları oqıwshı klass

jámááti menen tek muǵallim arqalı baylanısqan boladı. Muǵallim bala ushın barlıq dıqqat-itıbarı hám sezimleri qaratılǵan oraylıq figura esaplanadı. Bilimli, sheber, balalardı súyetuǵın pedagog oqıwdın keyingi basqıshlarında da oqıwshılarınıń ózine bolǵan usınday múnásibetin baqlaydı,saqlap qaladı.

Ádebiyalar.

1. E.Ǵoziyev "Jas dáwirleri psixologiyası"(oqıw qollanba) Tashkent «Oqıtıwshı".1994 j.
2. Z.T.Nishanova.N.G.Kamilova.D.U.Abdullayeva.M.X.Xolnazarova Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. Toshkent-2017
3. M.X.Xolnazarova, M.Q.Muxliboyev. Yosh va pedagogik psixologiya. Tashkent- «Fan va texnologiya», 2014 y.
4. www.ziyonet.uz